

APRENDENDO POR MEIO DA ESCUTA: O USO DE PODCAST PARA O LETRAMENTO EM SAÚDE & AUTOCUIDADO

Camila Leonel Mendes de Abreu¹
Bruno Leonel Mendes de Abreu²

DOI:10.5281/zenodo.14766751

¹Nutricionista. Especialista e Mestre em Ciências Aplicadas à Pediatria pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – At Your Side Consultoria, aysideconsultoria@gmail.com

²Psicólogo. Pós-graduação em Psicologia Hospitalar e Neuropsicologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) – At Your Side Consultoria, blmabreupsico@gmail.com

Introdução: O Podcast é uma mídia de transmissão de conteúdos digitais, intermediado por relações interpessoais, através de gravações de áudio, dos quais os usuários podem acessá-lo, de maneira *online*. Sua popularidade vem se ampliando pela facilidade em ser consumido de qualquer local e momento. Nesse sentido, torna-se uma ferramenta importante tanto na seara da comunicação em saúde quanto no letramento em saúde e autocuidado, com a divulgação de informações científicas de qualidade, de forma descomplicada e adaptada. Essa estratégia busca contribuir para a ampliação da promoção do bem-estar e da qualidade de vida, com foco no protagonismo de diferentes segmentos da população, especialmente adultos jovens, adultos e pessoas 50+.

Objetivos: O presente trabalho possui o objetivo de descrever a experiência do Podcast “*At Your Side Comunica*” como instrumento facilitador da reflexão sobre o autogerenciamento da saúde, conhecimento, comportamentos e atitudes promotoras do bem-estar, autocuidado e longevidade. **Metodologia:** Pesquisa descritiva, realizada entre julho e dezembro de 2024, utilizando o aplicativo “Spotify for Creators®” tanto para hospedagem e distribuição gratuita do conteúdo, quanto a transcrição das entrevistas e a avaliação do engajamento e/ou perspectivas em relação ao Podcast “*At Your Side Comunica*”. **Resultados:** Os principais conteúdos dos 10 episódios disponíveis, que emergiram das análises foram agrupados da seguinte maneira: 1) longevidade e bem-estar; 2) reflexões sobre o investimento do tempo e o autocuidado; 3) enfrentamento na contemporaneidade (saúde mental e mudanças climáticas) e 4) processos de aprendizagem (autoconhecimento, marca pessoal e autenticidade). Foi observada uma tendência dos entrevistados em referir o ajustamento criativo e criador de regulação emocional e inovação na maneira de contatar o mundo assim como trazer soluções praticas em saúde de enfrentamentos, como possibilidades de se adaptar as

novas realidades do mundo pós-moderno, seja pela sabedoria informal ou ensino formal. A duração dos podcasts variou de 20 a 60 minutos. No que tange ao engajamento, 75% dos ouvintes são do gênero feminino, 21% do gênero masculino e 4% não especificado ou não-binário. A faixa etária da amostra foi de 15% de 28 a 34 anos, 45% de 35 a 44 anos, 26% de 45 a 59 anos e 14% mais de 60 anos. A duração média semanal de audição foi de 17- 49 minutos. Houve alta satisfação, confiança e apreciação pelos conteúdos do podcast que efetivamente misturaram anedotas pessoais com informações confiáveis de saúde.

Conclusão: Ao pensar nas tecnologias como uma mecânica para o letramento em saúde e autocuidado, abre-se a oportunidade de evocar a atenção aos conteúdos digitais, via podcast no caso, como uma experiência de aprendizado por intermédio da escuta. As novas publicações nesta temática demonstram que os podcasts mostram-se promissores como recursos auxiliares e eficazes para a promoção da saúde, alcançando forte engajamento e potenciais efeitos sobre o conhecimento e comportamentos. Pesquisas futuras devem explorar a inovação de conteúdo e integração em intervenções de saúde e eficácia em longo prazo, assim como o questionamento de como tornaremos o podcast acessível enquanto uma ferramenta de mídia social, ao máximo de pessoas da população, com ênfase ao público 50+, que mostra-se como mais expoente em termos de crescimento tanto no Brasil como no mundo. Ligando evidências à ação e inovação.

Palavras-Chaves: Letramento em saúde; Comunicação; Podcast; Saúde Coletiva; Autocuidado.